

O'ZBEK KINEMATOGRAFIYASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI

Fattoyev Islomjon Aslonovich

Renessans ta'lim universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996166>

***Annotatsiya.** Maqolada kino sohasida raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni, sun'iy intellektning filmdagi mohiyati jarayonlariga ahamiyati haqida so'z boradi. Shuningdek, film yaratishda sun'iy intellektning imkoniyatlari, samaradorligi, tasviriy jarayonlar va montaj vaqtidagi kamchiliklari haqida ma'lumot va xulosalar berib o'tiladi. Bundan tashqari, film suratga olish va montaj jarayonida sun'iy intellektning afzalliklari va cheklovlari muhokama qilinadi, kamchiliklari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, kino, tasvir, operator, montaj, rakurs, dekoratsiya, maket, 3D Max.*

O'zbekiston televizion kino san'ati nihoyatda sermazmun va o'ta murakkab yo'lni bosib o'tdi. Bu yo'l dastlabki sodda tajribalardan boshlanib, hozirgi XXI asr insoniyat tarixida misli ko'rilmagan darajada ilm-fan texnologiya ta'lim va boshqa sohalarda inqilob asri natijasi o'laroq sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning kino san'ati rivojida samarali joriy etilish yo'li bo'ldi. Keyingi yillarda sohadagi muhim o'zgarishlari va bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar siyosiy jihatdan tizimli ravishda keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Xususan, milliy kino san'atini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni tizimli davom ettirish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, yurtimizda jahon tajribasi asosida kino ishlab chiqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish, zamonaviy kinosanoat infratuzilmasini yaratish va kinoprokat tizimini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-apreldagi "Kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"¹ PF-6202-son Farmoni, shuningdek, kinematografiya sohasini yangi bosqichga ko'tarish, milliy davlatchiligimizning uch ming yildan ziyod tarixini, buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosini aks ettiruvchi filmlar turkumini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash maqsadida chiqarilgan "Kinematografiya sohasini yanada rivojlantirish hamda mamlakatimiz tarixiga bag'ishlangan filmlar turkumini yaratishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"² dagi PQ-209-Sonli qarori, sohada olib borilayotgan tub islohotlarning tamal toshi ekanligini ko'rsatadi.

O'zbek kinematografiyasida ham hozirda sekin-astalik bilan o'ziga xos davri, ko'rinishi va imkoniyatlariga ega bo'lgan, saviya jihatidan yuksakroq filmlar chiqa boshlagani quvonarli hol albatta. Hozirda nafaqat teleekranlarda balki, media olami imkoniyatlaridan muhim bo'lgan internetning ko'plab tarmoqlarida namoyish etish uchun mo'ljallangan badiiy, animatsion, xronikal, ilmiy-ommabop, qisqa metrajli va ko'p qismli filmlar shakl, mazmun hamda stilistik belgilari bo'yicha o'ziga xos ko'rinishga egaligi bilan ahamiyatli. Aytish mumkinki,

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5374440> O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2021-yil 7-apreldagi "Kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"¹ PF-6202-son Farmoni.

² <https://lex.uz/docs/-6958261> O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Toshkent Sh., 2024-yil 5-iyun, PQ-209-Sonli qarori.

kinemotografiya sohasiga yangidan-yangi raqamli va ilg‘or kameralarning kirib kelishi dronlardan foydalanish sohaning rivojiga katta hissa qo‘shmoqda. Raqamli kameralar: 4K, 8K tasvir sifatini oshirib bermoqda. Hozirgi zamon texnikalari foydalanish uchun qulay va ixcham tarzda ishlangan. Dron texnikalari ham dunyo hamda o‘zbek kinematografiyasida o‘ziga xos o‘ringa ega, ayniqsa asosan yuqori rakurs (qarash nuqtasi) larda qo‘l kelishi hech kimga sir emas. Bu usul asosan ommaviy va keng qamrovli sahnalarni suratga olishda juda katta yordam beradi. Dron texnologiyalaridan ilgari kino ijodkorlar qisqa va cheklangan balandlikda tasvirga olishgan bu davrga kelib esa bu vazifani dron texnologiyalari qoyilmaqom tarzda uddalayapti. Zamonaviy texnologiyalar sabab filmlarni suratga olish jarayoni nisbatan yegillashdi. Turli xildagi murakkab sahnalar fantastik jonzotlar qahramonlarni gavdalanitirish, qiyin tryuklarni bajarish aktyor uchun yegillik yaratmoqda. Bunga misol 3D Max hamda Sun‘iy intellekt shular jumlasidandir. Xo‘sh nima uchun aynan 3D Max ???

Texnologiya shiddat bilan rivojlanayotgan davrda, shunchaki istalgan loyihani xususan film loyihagini ham chizish yoki tasvirlash yetarli emas. Biz uni his qilishimiz, uning ichida bo‘lishimiz kerak. 3D Max mana shunday imkoniyatni beradi. Turli xildagi visual holatlar kinofilmning murakkab dekoratsiyalarini ochib berishda bundan tashqari yorug‘lik va soyalar 3D sahnalarining realizmini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. 3D Max turli xil yorug‘lik turlari va soyalarni nazorat qilish vositalarini taqdim etadi. 3D Max obyektlarni harakatga keltirish va sahnalarga hayot bag‘ishlash uchun kuchli animatsiya vositalariga ega. Harakat tezligi va silliqiligini nazorat qilish. Bu animatsiyaga realistiklik va o‘ziga xoslik beradi. Bu dastur bilan ishlash O‘zbekistonda ham rivojlanib kelmoqda. Kinofilmlarda ishlatiladigan dekoratsiya va maketlarni to‘laqonli 360 gradusda kuzata olish imkonini beradi, bu esa o‘z navbatida film ishlab chiqarish jaroyida yengillik beradi. Masalan, Forsaj filmini olsak undagi avtobillarning poyga jarayoni, avariya holatlari o‘yinchoq mashinalarning ishtirokida tasvirga olingan. James Kameronning Titanik filmida ham kemanding ichki tomni yashil fonda aktyorlarning mezosahnalari ham yashil fonda olinib, kemanding maketidan foydalanilgan. Bu albatta zamonaviy raqamli texnologiyalarning mo‘jizasi barcha “action” sahnalar tasvirga olinganidan so‘ng komyuter grafikasi yordamida tayyor filmga aylantiriladi. Bunga misol bo‘la oladigan millionlab filmlarni olishimiz mumkin. Albatta bu usul o‘zining yuksak darajasini namoyish etadi. Zamonaviy kino industriyada bu ancha qulay usul hisblanadi. Quyida ko‘rsatilganidek murakkab sahnalar shu tariqa suratga olinadi. Bunda albatta ijodiy jamoaning beqiyos o‘rini bor.

Sun‘iy intellekt mamlakatimiz kinematografiyasiga modernizatsiya va o‘rish uchun noyob imkoniyatlar bermoqda. Milliy tarixiy-madaniy filmlar uchun dolzarb bo‘lgan tarixiy sahnalarni virtual qayta tiklash ham istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Sun‘iy intellektdan foydalanish o‘tmish davrlarning me‘morchiligi, kiyimlari va qahramonlarini yuqori aniqlikda qayta yaratish imkonini beradi, shu bilan birga badiiy haqqoniylikni saqlab qoladi. O‘zbek rejissorlaridan J.Ahmedovning “Amir Bahodir Yalangto‘sh” tarixiy-badiiy filmida, ushbu imkoniyatlaridan unumli foydalanilganini ko‘rish mumkin. Unda XVII asrda yashab o‘tgan Samarqand amiri Yalangto‘sh Bahodir hayot va faoliyati aks ettirilgan. Unda Mamlakatimizning mashhu me‘moriy yodgorliklardan biri bo‘lgan Registon majmuasining Tilla qori va Sherdor madrasalarining qurilish tarixi haqida ham so‘z borgan. Filmdagi inshoot qurilishi kadrlari, jang sahnalarida ham aynan zamonaviy texnologiya imkoniyatlarining naqadar muhim ahamiyatini ko‘rsatib bergan. Bundan tashqari o‘zbek animatsion filmlarning xususan “Bek va Lola”, “Buyuk bobolarim bolaligi” animatsion filmlarida sun‘iy intellekt imkoniyatlardan unumli foydalanilgan. “Buyuk bobolarim bolaligi” animatsion filmida har bir tarixiy obraz, makon va zamon, liboslar va

kichik detallarning va hatto til uslubining o‘sha davr ruhiyatiga mosligiga film ijodiy jamosi oqilona foydalanganini aytish mumkin. Bu albatta yaratilgan asarning ahamiyati va qiymatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda sun’iy intellekt hozirgi kunda film suratga olish va montaj jarayonlarining muhim qismiga aylanib bormoqda. U video materiallarni samarali hamda tez tahlil qilish, sahnalarni avtomatik tarzda saralash, montajni optimallashtirish va vizual effektlarni yaratishda ham katta imkoniyatlar yaratadi. O‘z navbatida natijada vaqt va xarajatlar qisqaradi, texnik sifat esa sezilarli darajada oshadi. Shuningdek, sun’iy intellekt ijodkorlarga yangi g‘oyalar taklif qilish, turli montaj variantlarini sinab ko‘rish va tomoshabin talabini oldindan tahlil qilish imkonini beradi.

Ammo shuni alohida ta’kidlash lozimki, sun’iy intellektning imkoniyatlari cheksiz emas. U insonning badiiy tafakkuri, estetik didi va emotsional yondashuvini to‘liq takrorlay yoki ifodalay olmaydi. Ayrim hollarda sahnalarning mazmuniy chuqurligini yoki hissiy ta’sirini to‘g‘ri anglamasligi mumkin. Bundan tashqari, texnologiyaga haddan tashqari tayanish ijodiy jarayonning standartlashuviga olib kelishi ehtimoli ham mavjud.

Shu sababli, zamonaviy kinematografiyada eng samarali yondashuv — sun’iy intellekt imkoniyatlarini inson ijodkorligi bilan uyg‘unlashtirishdir. Aynan shu uyg‘unlik orqali yuqori sifatli, mazmunan boy va tomoshabinni jalb etuvchi filmlar yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5374440> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2021-yil 7-apreldagi “Kino san’ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”¹ PF-6202-son Farmoni.
2. <https://lex.uz/docs/-6958261> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Toshkent Sh., 2024-yil 5-iyun, PQ-209-Sonli qarori.
3. Tursunov B. “Raqqamli kino va sun’iy intellekt integratsiyasi”, Toshkent, 2023 yil.
4. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/165-170.pdf> Sahobiddin Xudayberdiyev “Kinorejissyorlikda sun’iy intellektning o‘rni va imkoniyatlari” Yangi renessansda ilm-fan taraqqiyoti. Toshkent.: 2025 y.165-bet.
5. Ahmedov Bahodir G‘aniyevich. O‘zbek televidion kinosining rivojlanish tarixi. 17.00.03.- Kino san’ati, televideniye. San’atshunoslik fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. Tosh.: 2009. 3-17-betlar.